

FLONA São Chico
OLIVEIRA, 2025

RELATÓRIO TÉCNICO II

Análise Temporal da Cobertura e Uso da Terra de São Francisco de Paula/RS 1985 – 2023

O48r Oliveira, Cássio Adílio Hoffmann

Relatório técnico II: análise temporal da cobertura e uso da terra de São Francisco de Paula/RS 1985 - 2023 / Cássio Adílio Hoffmann Oliveira; Marcia dos Santos Ramos Berreta. – São Francisco de Paula: Uergs, 2025.

44 f. il. E-book – PDF
ISBN 978-65-5329-035-8

Produto Técnico (Mestrado Profissional) – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade, Unidade em Hortênsias, 2025.

Orientadora: Prof.^a. Dra. Marcia dos Santos Ramos Berreta

1. Cobertura vegetal nativa. 2. Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA). 3. São Francisco de Paula. I. Berreta, Marcia dos Santos Ramos. II. Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, São Francisco de Paula/RS. III. Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade, Unidade em Hortênsias, 2025. IV. Título.

ANÁLISE TEMPORAL DA COBERTURA E USO DA TERRA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS DE 1985 A 2023

Relatório Técnico II, apresentado por Cássio Adílio Hoffmann Oliveira¹, sob orientação da Profa. Dra. Márcia dos Santos Ramos Berreta², como requisito para a obtenção do título de Mestre em Ambiente e Sustentabilidade – PPGAS/Uergs.

¹ Biólogo e Gestor Ambiental, Especialista em Gestão de Recursos Hídricos;

² Doutora em Geografia, Professora Adjunta da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.

Apresentação

03

Enquadramento Institucional e
Propósito do Produto

04

Análise temporal

06

Classes de Cobertura e Uso

08

Análise histórica

10

Análise do diagnóstico espacial

32

Análise por classe

33

Análise conclusiva

41

Referências

42

Protocolo de recebimento

43

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

Este segundo relatório, parte de uma série de quatro estudos, e **apresenta um diagnóstico e análise de cobertura e uso da terra de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul.**

Baseado na Coleção 9 do MapBiomias, que compreende dados anuais referentes ao **período de 1985 a 2023**, foram utilizados as classes de cobertura e uso da terra disponíveis para o território.

Assim sendo, por meio de uma abordagem integrada dos mapas, tabelas e gráficos gerados buscou-se identificar padrões temporais relevantes, tais como fragmentos de cobertura vegetal nativa, crescimento das áreas urbanas e agrícolas.

Essas informações oferecem uma base sólida para orientar estratégias de conservação, planejamento territorial e sustentabilidade da Mata Atlântica, promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos naturais e impulsionando o desenvolvimento regional de forma sustentável.

Parque Estadual do Tainhas,
São Francisco de Paula.
OLIVEIRA, 2025

O Relatório II apresenta um diagnóstico e análise detalhada, com base em dados do MapBiomias, sobre as mudanças no uso e cobertura da terra em São Francisco de Paula (RS) ao longo dos últimos 38 anos. Destaca-se, especialmente, os remanescentes de vegetação nativa e as transformações provocadas pelas atividades humanas no território, proporcionando uma compreensão aprofundada das dinâmicas ambientais e econômicas ocorridas sobre o Bioma da Mata Atlântica no território municipal.

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL E PROPÓSITO DO PRODUTO

O presente relatório foi elaborado no âmbito do Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), atendendo a uma demanda da Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula. Essa demanda consiste na elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), desenvolvido por meio de um convênio entre a UERGS e a Prefeitura, com execução conduzida pelo Grupo de Pesquisa Laboratório de Gestão Ambiental e Negociação de Conflitos (GANECO).

Dessa forma, este relatório integrará o documento final do Plano, que será composto também por outros diagnósticos apresentados em relatórios complementares.

O PMMA é um instrumento de planejamento ambiental criado para orientar a conservação, recuperação e uso sustentável dos remanescentes de Mata Atlântica em um município. Além disso, estabelece diretrizes, ações e metas para proteger os ecossistemas locais, garantindo a preservação da biodiversidade, a qualidade dos recursos naturais e o equilíbrio ambiental na área urbana e rural.

Geralmente, é elaborado com base em diagnósticos ambientais detalhados, incluindo análises do uso e cobertura do solo, e serve como suporte para políticas públicas, regulamentações municipais e programas de manejo ambiental.

O PMMA é um planejamento importantíssimo. Ele reúne e normatiza os elementos necessários à proteção, conservação, recuperação e uso sustentável da Mata. É elaborado pela prefeitura e deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, com a participação do cidadão.

- ONG SOS Mata Atlântica (2023)

Plano de Conservação
e Recuperação da
MATA ATLÂNTICA

SÃO FRANCISCO DE PAULA / RS

Informações precisas sobre cobertura e uso da terra contribuem para a elaboração de políticas públicas eficazes, planos diretores municipais e regionais, além de programas de conservação ambiental.

Com base nessas informações, gestores e tomadores de decisão poderão identificar áreas prioritárias para proteção, promover o uso sustentável dos recursos naturais e planejar a ocupação do território de maneira equilibrada, reduzindo impactos negativos e garantindo o desenvolvimento sustentável.

Outro aspecto importante a ser considerado é o monitoramento dos impactos causados pelas atividades humanas. A análise em questão permite identificar e quantificar os efeitos das ações antrópicas, como desmatamento ilegal, expansão da agricultura e crescimento desordenado das áreas urbanas. Isso possibilita a identificação de áreas vulneráveis e críticas, onde é necessário intensificar ações de fiscalização, recuperação ambiental e controle do uso do solo.

A conservação da biodiversidade e o combate às mudanças climáticas também dependem diretamente dessas análises. Ao mapear as áreas de vegetação nativa e monitorar suas alterações, é possível proteger *habitats* essenciais para a fauna e flora, garantir a conectividade ecológica e fortalecer os serviços ambientais prestados por esses ecossistemas, como o sequestro de carbono e o fornecimento de água. Dessa forma, a análise do uso e cobertura da terra contribui para a mitigação dos efeitos do aquecimento global e para a adaptação das comunidades às mudanças climáticas.

Por fim, o diagnóstico e a análise oferece suporte para o cumprimento das normas ambientais e acordos internacionais, em especial a Lei da Mata Atlântica. Os dados obtidos auxiliam órgãos de fiscalização e controle ambiental a monitorar o cumprimento da legislação vigente, promovendo maior transparência e responsabilização das ações que impactam o meio ambiente.

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE TEMPORAL DA COBERTURA E USO DA TERRA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA DE 1985 A 2023

A partir deste momento, serão apresentados os mapas elaborados com base no histórico de cobertura e uso da terra do município de São Francisco de Paula, abrangendo o período de 1985 a 2023. A análise cartográfica será realizada por tabelas, gráficos, seguida por uma breve discussão textual fundamentada na interpretação dos dados quantitativos.

Devido ao volume de informações, o histórico será apresentado a cada quatro anos, facilitando uma compreensão mais clara das mudanças ocorridas ao longo desse período.

Os dados, bem como as legendas e classes de usos foram obtidos na Coleção 9 do MapBiomias.

A análise foi conduzida integralmente no software QGIS, versão 3.40.4. Para a contagem de pixels, utilizou-se o plugin r.report, que gera relatórios detalhados a partir de camadas raster de valor único, possibilitando uma mensuração precisa das classes de uso e cobertura do solo em hectares.

Os mapas foram elaborados seguindo a padronização de cores adotada pelo MapBiomias, garantindo coerência visual com materiais cartográficos institucionais. O layout foi desenvolvido com foco na simplicidade e objetividade, visando facilitar a compreensão do público-alvo.

LEGENDA

A legenda é um componente essencial de qualquer mapa, pois facilita a compreensão das informações cartográficas apresentadas. Sua principal função é esclarecer o significado dos símbolos, cores e padrões utilizados, permitindo que o leitor interprete corretamente as diferentes representações visuais. Dessa forma, a legenda garante uma leitura precisa de elementos como tipos de uso da terra, cobertura vegetal, redes hidrográficas e áreas urbanas, tornando o mapa mais acessível e informativo.

Sem uma legenda, o mapa perde parte importante de sua funcionalidade comunicativa, o que pode levar a interpretações incorretas. Por isso, é fundamental que a legenda seja clara, completa e padronizada, garantindo uma leitura eficiente e precisa do mapa.

A representação de cada elemento do mapa por meio de cores distintas é essencial para garantir uma leitura rápida, clara e intuitiva. As cores ajudam a diferenciar visualmente os tipos de uso e cobertura da terra, como florestas, áreas agrícolas, corpos d'água e zonas urbanas, evitando confusão e facilitando a identificação imediata das classes.

Os mapas que serão apresentados contemplam seis classes de uso e cobertura, representadas pelas seguintes cores:

#00723b para Cobertura Florestal
#d5bc73 para Formação Campestre
#68620f para Silvicultura
#f44ca8 para Uso Agrícola
#c73121 para Área Urbanizada
#383ab1 para Corpo d'Água

#00723b
Formação Florestal

#d5bc73
Formação Campestre

#68620f
Silvicultura

#f44ca8
Uso Agrícola

#c73121
Área Urbanizada

#383ab1
Corpo d'água

CLASSES DE USOS

Para facilitar a leitura e a compreensão do território, algumas classes do MapBiomas foram agrupadas sob a categoria “Uso agrícola”.

Essa classe inclui Pastagem, Mosaico de Usos, Soja, Outras Lavouras Temporárias e Outras Áreas Não Vegetadas.

Essa unificação reflete o fato de que todas essas categorias representam diferentes formas de uso do solo voltadas à atividade agrícola no município.

A unificação dessas categorias reflete o entendimento de que todas representam diferentes formas de uso da terra voltadas à atividade agrícola no município. Além disso, no contexto de São Francisco de Paula, é comum que áreas destinadas à lavoura sejam transformadas em pastagem durante o período de inverno, o que reforça a coerência dessa abordagem de agrupamento, garantindo uma representação mais integrada e fiel às práticas locais de manejo do solo.

Para compor a classe unificada de “Uso Agrícola”, os valores em hectares das categorias mencionadas foram somados. Essa operação visa representar, de forma consolidada, as áreas com finalidades semelhantes relacionadas à atividade agrícola, facilitando análises e interpretações do uso do solo na região.

A escolha por essa simplificação também se justifica pelo foco do diagnóstico, que busca evidenciar as principais dinâmicas de ocupação da terra ao longo do tempo. Agrupar essas categorias permite identificar com mais clareza a expansão ou retração das áreas produtivas, sem fragmentar excessivamente a visualização e a análise. Assim, mantém-se o equilíbrio entre detalhamento técnico e acessibilidade da informação ao público-alvo do plano, que inclui gestores públicos, técnicos e a população em geral.

UNIFICAÇÃO DE CLASSES

Formação Florestal

Floresta Ombrófila Mista e Estacional Semi-Decidual

Formação Campestre

Savanas-Estépicas Parque e Gramíneo-Lenhosa, Estepe e Pioneiras Arbustivas e Herbáceas

Silvicultura

Espécies arbóreas plantadas para fins comerciais (pinus, eucalipto)

Uso Agrícola Áreas de pastagem plantadas e lavouras temporárias ou perenes

Área Urbanizada

Áreas com significativa densidade de edificações e vias

Corpo d'água Rios, lagos, represas, reservatórios e outros corpos d'água

➤ Cobertura e uso da terra em 1985

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Predominância das Formações Campestre (63,6%) e Florestal (31,7%), com baixa ocupação agrícola (1,6%) e Silvicultura (2,6%). As Áreas Urbanas e Corpos d'Água, juntas, ocupavam menos de 1% do território municipal, indicando uma paisagem majoritariamente natural.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ 1985

Valores em hectares das classes de cobertura e uso da terra

Classe	Hectares
Formação florestal	104.997,39
Formação campestre	210.697,57
Silvicultura	8.637,45
Uso agrícola	5.234,70
Área urbanizada	193,57
Corpo d'água	1.763,12

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

- Predominância de formações campestres, que ocupam 63,6% da área total do município. As Formações Florestais vêm em seguida, cobrindo 31,7% do território.
- A Silvicultura, com 2,6%, evidencia a presença de áreas destinadas à produção florestal plantada, especialmente de espécies exóticas como o pinus. Já as áreas destinadas ao Uso Agrícola, que incluem lavouras e pastagens, representam 1,6%, sinalizando uma ocupação produtiva ainda limitada quando comparada aos espaços naturais.
- Por fim, as Áreas Urbanizadas (0,06%) e os corpos d'água (0,5%) ocupam porções muito pequenas do território. Esta pequena área urbanizada é condizente com o perfil rural do município.

Essa configuração demonstrou um território majoritariamente conservado, quanto à expansão das atividades econômicas e seus impactos sobre os ecossistemas naturais.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ Cobertura e uso da terra em 1989

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Cobertura de uso e ocupação da terra no município é dominada pelas Formações Campestre (63,4%) e Florestal (31%), com uma área um pouco maior destinada à Silvicultura (3,4%) em relação ao período anterior (1985).

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ 1989

Valores em hectares das classes de cobertura e uso da terra

Classe	Hectares
Formação florestal	102.732,81
Formação campestre	210.137,30
Silvicultura	11.303,35
Uso agrícola	5.171,51
Área urbanizada	230,53
Corpo d'água	1.944,39

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

- Predominância de Formação Campestre, ocorrendo uma pequena redução de área cerca de 0,3%, entre 1985-89. As Formação Florestal apresentou uma leve diminuição, de aproximadamente 2,1%, nesse mesmo período.
- A Silvicultura apresentou um crescimento aproximado de 30,9%, atingindo uma área de 11.303 ha (um aumento de 3,4%), refletindo a expansão das áreas dedicadas à produção florestal cultivada. Já as destinadas ao uso agrícola mantiveram-se estáveis, com uma leve redução de 1,2% entre 1985-89.
- Por fim, as Áreas Urbanizadas apresentaram um crescimento de aproximadamente 19%, equivalente a 231 hectares (0,07%), enquanto os Corpos d'Água aumentaram cerca de 10,3%, correspondendo a 1.944 ha (0,59%). Ambos continuam representando uma parcela bastante reduzida do território, em consonância com o perfil predominantemente rural do município.

A Formação Campestre continuou dominando o território (63,4%), seguidas pelas Florestais (31%), ambas com leve redução desde 1985. A Silvicultura cresceu 31%, enquanto Áreas Urbanas e Corpos d'Água também aumentaram levemente. O Uso Agrícola permaneceu estável, com cerca de 1,6% da área.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ Cobertura e uso da terra em 1993

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Durante esse período, observou-se uma redução nas áreas de Formação florestal e campestre, enquanto a Silvicultura e o Uso Agrícola continuaram em expansão.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ 1993

Valores em hectares das classes de cobertura e uso da terra

Classe	Hectares
Formação florestal	100.846,04
Formação campestre	207.576,48
Silvicultura	13.579,67
Uso agrícola	7.157,40
Área urbanizada	283,85
Corpo d'água	2.067,96

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ Formação Florestal e Formação Campestre, apresentaram diminuições de 1.886,77 ha e 2.560,82 ha, respectivamente.

➤ A Silvicultura continuou em expansão, apresentando um crescimento de 20,13%. Já a área do Uso Agrícola teve um aumento de 1.985,89 hectares (38%).

➤ Área Urbanizada e Corpo d'água também apresentaram crescimento, embora em menor magnitude absoluta, permanecendo ambos com participação muito pequena no território.

A Formação Florestal reduziu 1,84%, a Formação Campestre diminuiu 1,22%, enquanto a Silvicultura aumentou 20,13%, o Uso Agrícola cresceu 38,40%, a Área Urbanizada expandiu 23,13% e os Corpos d'água tiveram acréscimo de 6,35%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ Cobertura e uso da terra em 1997

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Redução nas áreas de Formações Florestal e Campestre, enquanto a Silvicultura e o Uso Agrícola continuaram em expansão.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ 1997

Valores em hectares das classes de cobertura e uso da terra

Classe	Hectares
Formação florestal	98.968,13
Formação campestre	208.593,67
Silvicultura	14.392,33
Uso agrícola	7.124,82
Área urbanizada	315,49
Corpo d'água	2.126,85

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

- A área da Formação Campestre permanece estável em comparação ao ano de 1993. Por outro lado, a de Formação Florestal foi reduzida em 1,9%, passando de 100.846 para 98.968 ha.
- A Silvicultura continuou em expansão, apresentando um crescimento de 6,0%, atingindo uma área de 14.392 ha (representando 4,3% do território). Já a área do Uso Agrícola teve uma baixa redução de 0,5%.
- As Áreas Urbanizadas aumentaram cerca de 11 %, enquanto os Corpos d'Água cresceram quase 3%, permanecendo ambos com participação muito pequena no território.

A área de Formação Florestal diminuiu cerca de 2% e a Campestre e Uso Agrícola se mantiveram. A Silvicultura teve expansão de 6% no território, bem como as Áreas Urbanizadas e dos Corpos d'Água, só que este em pequenas proporções do município.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ Cobertura e uso da terra em 2001

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Redução nas áreas de Formações Florestal e Campestre, enquanto a Silvicultura e o Uso Agrícola continuaram em expansão.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ 2001

Valores em hectares das classes de cobertura e uso da terra

Classe	Hectares
Formação florestal	96.361,20
Formação campestre	207.844,61
Silvicultura	17.450,22
Uso agrícola	7.481,11
Área urbanizada	367,8
Corpo d'água	1.999,52

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

- A Formação Florestal apresentou uma redução de área, passando de 98.968 para 96.361 ha, evidenciando uma contínua redução dessas áreas naturais. A Formação Campestre também registrou uma pequena redução de 0,4%, chegando a 207.845 ha em 2001.
- A Silvicultura cresceu significativamente no território neste período, com um aumento de 21,3%, indicando expansão das áreas destinadas à produção florestal plantada. O Uso Agrícola teve um crescimento moderado de 5%, refletindo uma leve intensificação das atividades produtivas.
- As Áreas Urbanizadas cresceram cerca de 16,6%, atingindo 368 ha, o que pode indicar um processo de expansão urbana. Os Corpos d'Água apresentaram uma redução de quase 6%, situando-se em 2.000 ha, mantendo-se uma área relativamente estável dentro do contexto municipal.

Os setores das Formações Florestal e Campestre diminuíram levemente, enquanto a Silvicultura cresceu 21%, indicando expansão da produção florestal plantada, e as Áreas Urbanizadas cerca de 17%. O Uso Agrícola teve leve aumento de área e os Corpos d'Água sofreram pequena redução, mantendo-se estáveis no contexto municipal.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ Cobertura e uso da terra em 2005

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Formações Florestal e Campestre diminuiram, enquanto Silvicultura e Uso Agrícola cresceram significativamente, refletindo maior expansão produtiva.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ 2005

Valores em hectares das classes de cobertura e uso da terra

Classe	Hectares
Formação florestal	94.399,89
Formação campestre	202.129,98
Silvicultura	23.128,75
Uso agrícola	9.414,15
Área urbanizada	404,52
Corpo d'água	2.034,52

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

- Declínio das áreas de formação florestal, que caíram cerca de 2,1%, passando de 96.361 ha para 94.400 ha. As formações campestres também sofreram redução, diminuindo aproximadamente 2,8%, indicando uma leve perda dessas áreas naturais.
- Aumento da silvicultura que cresceu de forma expressiva, com um aumento de 32,5%. O uso agrícola registrou crescimento importante, aumentando cerca de 25,8%, refletindo maior intensificação das atividades produtivas no município.
- Áreas urbanizadas cresceram quase 10%, atingindo 405 ha, apontando para uma expansão gradual das zonas urbanas, ainda que representem uma pequena fração do território. Já os corpos d'água mantiveram-se praticamente estáveis, com um leve aumento de 1,7%.

Entre 2001 e 2005, as Formações Florestal e Campestre continuaram **suprimidas**, enquanto a Silvicultura cresceu fortemente, refletindo maior investimento em produção florestal plantada. O Uso Agrícola também apresentou crescimento expressivo, assim como as áreas urbanizadas. Os Corpos d'Água tiveram leve aumento, mantendo estabilidade relativa no município.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ Cobertura e uso da terra em 2008

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Aumento expressivo da silvicultura, indicando expansão acelerada das plantações florestais comerciais. Em 2008 foi regulamentada a Lei da Mata Atlântica.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ 2008

Valores em hectares das classes de cobertura e uso da terra

Classe	Hectares
Formação florestal	93.328,60
Formação campestre	189.586,28
Silvicultura	33.888,42
Uso agrícola	12.014,67
Área urbanizada	421,36
Corpo d'água	2.274,53

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

- Redução nas áreas de formação florestal, que caíram cerca de 1,1%. As formações campestres sofreram uma queda mais significativa, diminuindo aproximadamente 6,2%, o que pode indicar conversão dessas áreas para outros usos ou degradação ambiental.
- Crescimento expressivo da silvicultura, aumentando 46,5% e atingindo 33.888 ha, evidenciando uma expansão acelerada das plantações florestais comerciais. O uso agrícola cresceu consideravelmente, com um aumento de 27,6%.
- Áreas urbanizadas aumentaram cerca de 4,2%, indicando uma expansão urbana contínua, embora ainda limitada em extensão. Os corpos d'água registraram aumento de 11,8%, alcançando 2.275 ha

Entre 2005 e 2008, formações florestais e campestres diminuíram, enquanto silvicultura e uso agrícola cresceram significativamente, refletindo expansão produtiva. Áreas urbanizadas e corpos d'água também aumentaram levemente no município.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ Cobertura e uso da terra em 2012

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Aumento expressivo da silvicultura, indicando expansão acelerada das plantações florestais comerciais. Em 2008 foi regulamentada a Lei da Mata Atlântica.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ 2012

Valores em hectares das classes de cobertura e uso da terra

Classe	Hectares
Formação florestal	90.835,99
Formação campestre	178.922,92
Silvicultura	44.699,94
Uso agrícola	14.271,74
Área urbanizada	454,01
Corpo d'água	2.337,56

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

- Formações campestres sofreram redução expressiva em comparação com 2008, com uma queda de aproximadamente 5,6% em apenas quatro anos. Da mesma forma, as formações florestais seguiram em declínio, com uma perda de 2,7%.
- A silvicultura teve o crescimento mais expressivo no período, um aumento de quase 32%. O uso agrícola também expandiu-se, crescendo 18,8%, indicando maior pressão produtiva no território.
- As áreas urbanizadas passaram de 421,36 ha para 454,01 ha, com um crescimento de 7,7%, e os corpos d'água aumentaram levemente, de 2.274,53 ha para 2.337,56 ha (+2,8%).

O período 2008–2012 foi marcado por aceleração da conversão de áreas naturais em usos produtivos, especialmente pelo crescimento da silvicultura e da agricultura, em detrimento das formações campestres e florestais.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ Cobertura e uso da terra em 2016

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Declínio nas formações naturais e expressiva expansão da silvicultura (+11,4%) e uso agrícola (+28,4%)

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ 2016

Valores em hectares das classes de cobertura e uso da terra

Classe	Hectares
Formação florestal	89.700,56
Formação campestre	170.575,98
Silvicultura	49.813,26
Uso agrícola	18.322,15
Área urbanizada	510,94
Corpo d'água	2.593,23

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

- Formação florestal continuou em declínio, reduzindo-se em 1.135 ha (-1,2%), passando de 90.836 ha (27,4%) para 89.701 ha (27,1%). A formação campestre também sofreu redução expressiva de cerca de 8.347 ha (-4,7%), caindo de 178.923 ha (54%) para 170.576 ha (51,5%).
- A silvicultura teve novo crescimento acentuado, aumentando 11,4%, atingindo 15% do território, consolidando-se como principal vetor de substituição das vegetações nativas. O uso agrícola cresceu 28,4%, indicando intensificação das práticas produtivas.
- As áreas urbanizadas também aumentaram, de 454 ha (0,14%) para 511 ha (0,15%), enquanto os corpos d'água registraram um acréscimo de 256 ha (+11%), totalizando 2.593 ha (0,78%).

Entre 2012 e 2016, houve declínio nas formações naturais e expressiva expansão da silvicultura (+11,4%) e uso agrícola (+28,4%). A cobertura campestre caiu 4,7%, enquanto áreas urbanas e corpos d'água cresceram moderadamente.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ Cobertura e uso da terra em 2020

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

As áreas das Formações Florestal e Campestre continuaram sendo suprimidas, enquanto a Silvicultura e o Uso Agrícola ampliaram as suas sobre as áreas campestres.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ 2020

Valores em hectares das classes de cobertura e uso da terra

Classe	Hectares
Formação florestal	88.671,48
Formação campestre	168.243,82
Silvicultura	51.057,45
Uso agrícola	20.312,74
Área urbanizada	539,84
Corpo d'água	2.670,36

- Formações campestres apresentam nova redução: de 1,4%. Formações florestais também continuaram em declínio com uma diminuição de 1,1%.
- Silvicultura aumentou de 49.813 ha (15%) para 51.057 ha (15,4%), crescimento de 2,5%, consolidando sua expansão sobre áreas naturais. O uso agrícola teve acréscimo expressivo de 10,9%, passando de 18.322 ha (5,5%) para 20.313 ha (6,1%), indicando intensificação do uso produtivo do solo.
- Áreas urbanizadas cresceram cerca de 5,7%, chegando a 540 ha, mantendo-se pequenas em termos absolutos. Corpos d'água também aumentaram levemente (+3%).

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Entre 2016 e 2020, as formações campestres e florestais continuaram em declínio, enquanto a silvicultura e o uso agrícola ampliaram suas áreas, evidenciando o avanço das atividades produtivas sobre os ecossistemas naturais.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ Cobertura e uso da terra em 2023

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Os ecossistemas naturais do Bioma (floresta e campo), embora ainda dominantes na paisagem, continuam sofrendo pressão antrópica, principalmente da expansão da silvicultura e da agricultura sobre as suas áreas.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

➤ Cobertura e uso da terra em 1985

Valores em hectares das classes de cobertura e uso da terra

Classe	Hectares
Formação florestal	88.384,18
Formação campestre	167.431,56
Silvicultura	51.513,42
Uso agrícola	20.869,00
Área urbanizada	561,76
Corpo d'água	2.744,99

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

- A Formação Florestal sofreu uma redução de área em 287 ha (representando uma queda marginal de 0,32%). Já a área da Campestre também sofreu uma redução de 812 hectares, equivalente a 0,48% em comparação ao ano de 2020.
- A Silvicultura continuou sua expansão, ampliando-se em 456 hectares, o que corresponde a 15,5% do território do município. Por sua vez, o setor agrícola apresentou o maior crescimento proporcional, com um acréscimo de 557 hectares, equivalente a 2,74% do ano de 2020, evidenciando um maior dinamismo deste setor de produção.
- As Áreas Urbanizadas cresceram 4,06%, adicionando quase 22 hectares, reforçando a gradual expansão dos assentamentos humanos no município. Já os corpos d'água também tiveram leve crescimento de 2,79%, desde o último ano analisado.

As tendências demonstram uma continuidade na pressão antrópica sobre os ecossistemas naturais, impulsionada principalmente pelo avanço da silvicultura e da agricultura. Ao mesmo tempo, as áreas naturais, apresentam declínio, embora ainda mantenham uma presença significativa na paisagem. O crescimento das áreas urbanas e dos corpos d'água, embora modesto, reflete a evolução demográfica e a crescente demanda pelos recursos hídricos do município.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO ESPACIAL

A partir deste ponto será apresentado uma análise geral dos 36 anos, evidenciando a mudança histórica da classes de vegetação nativa.

➤ Fluxos de transformação

Fluxo de transformação das classes de cobertura e uso da terra

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

A visualização permite compreender os fluxos de transformação entre as principais classes de cobertura ao longo do tempo. A partir disso, a análise evidencia um **cenário de transformações críticas na paisagem, marcado principalmente pela supressão da vegetação nativa florestal e campestre e pela intensificação de atividades produtivas, sobretudo silvicultura e agricultura.**

ANÁLISE POR CLASSE

➤ Formação Florestal

- Área em 1985: 104.997 hectares
- Área em 2023: 88.384 hectares
- Variação absoluta: -16.613 ha
- Variação percentual: -15,82%

A classe Formação Florestal sofreu uma redução marcante, passando de 104.984 hectares (32%) para 88.382 hectares (27%). Essa perda representa um processo claro de supressão de vegetação nativa.

A transição de áreas florestais para outras classes, como silvicultura e uso agrícola, evidencia uma pressão antrópica crescente sobre remanescentes florestais, comprometendo os serviços ecossistêmicos prestados por esses ambientes, como o sequestro de carbono, conservação do solo e proteção da biodiversidade.

Evolução da Formação Florestal (1985 - 2023)

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

ANÁLISE DE TRANSIÇÃO

➤ Formação Florestal

Transição da Formação florestal para outras classes

Legenda:

- São Francisco de Paula
- Malha municipal do RS

Transições da classe de cobertura e uso (1985-2023):

- Formação Florestal - Silvicultura
- Formação Florestal - Formação Campestre
- Formação Florestal - Uso Agrícola
- Formação Florestal - Área Urbanizada
- Formação Florestal - Corpo D'água

Plano de Conservação e Recuperação da **MATA ATLÂNTICA**

uergs ppgas

DATUM SIRGAS 2000
SISTEMA DE COORDENAS UTM ZONA 22S
Banco de dados: IBGE (2012)
ELABORADO POR CÁSSIO OLIVEIRA
13/08/2025

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Transição da Formação campestre para outras classes

Origem	Destino	Área (ha)
Formação florestal	Formação florestal	86.696
Formação florestal	Silvicultura	17.026
Formação florestal	Formação campestre	108
Formação florestal	Uso agrícola	926
Formação florestal	Área urbanizada	13
Formação florestal	Corpo d'água	215

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

ANÁLISE POR CLASSE

➤ Formação Campestre

- **Área em 1985: 210.697 hectares**
- **Área em 2023: 167.432 hectares**
- **Variação absoluta: -43.266 ha**
- **Variação percentual: -20,53%**

A classe Formação Campestre apresentou uma redução expressiva de 20,53%. Essa diminuição reflete uma forte pressão sobre os campos nativos, que são ecossistemas sensíveis e fundamentais para a manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.

A análise das transições revela que a maior parte da perda ocorreu para a classe de Silvicultura. Essa substituição geralmente implica em perda de diversidade vegetal e alteração nos ciclos hidrológicos e de nutrientes. Além disso, foram 18.162 ha convertidos para Uso Agrícola.

Evolução da Classe: Formação Campestre (1985 - 2023)

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

ANÁLISE DE TRANSIÇÃO

➤ Formação Campestre

Transição da Formação campestre para outras classes

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

Transição da Formação campestre para outras classes

Origem	Destino	Área (ha)
Formação campestre	Formação florestal	102
Formação campestre	Silvicultura	24.966
Formação campestre	Formação Campestre	166.142
Formação campestre	Uso agrícola	18.162
Formação campestre	Área urbanizada	319
Formação campestre	Corpo d'água	1.006

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

ANÁLISE POR CLASSE

➤ Silvicultura

- Área em 1985: 8.637 ha
- Área em 2023: 51.513 ha
- Variação absoluta: +42.876 ha
- Variação percentual: +496,4%

A expansão da Silvicultura ao longo das últimas décadas reflete um processo contínuo de intensificação produtiva e reconfiguração da paisagem natural. Inicialmente restrita a áreas pontuais, essa classe consolidou-se como um dos principais destinos das formações vegetais nativas,

Embora a silvicultura possa desempenhar papel econômico relevante e, em certos contextos, até colaborar na mitigação de pressões sobre remanescentes nativos, seu predomínio tem efeitos adversos consideráveis.

Evolução da Classe: Silvicultura (1985 - 2023)

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

ANÁLISE POR CLASSE

➤ Uso agrícola

- **Área em 1985: 5.235 ha**
- **Área em 2023: 20.870 ha**
- **Variação absoluta: +15.635 ha**
- **Variação percentual: +298,7%**

O Uso Agrícola apresentou um crescimento expressivo ao longo do período analisado, evidenciando um processo contínuo de intensificação do uso do solo para fins produtivos. Essa expansão reflete a crescente valorização da terra para cultivo, especialmente em função de demandas econômicas regionais, incentivos ao agronegócio e da mecanização agrícola.

Embora o uso agrícola seja uma atividade legítima e essencial à segurança alimentar, sua expansão precisa ser acompanhada de planejamento territorial, zonas de amortecimento ambiental e boas práticas de manejo, de modo a conciliar produção com conservação.

Evolução da Classe: Uso agrícola (1985 - 2023)

ANÁLISE POR CLASSE

➤ Área Urbanizada

- Área em 1985: 193,57 ha
- Área em 2023: 561,76 ha
- Variação absoluta: +368,19 ha
- Variação percentual: +190,21%

A expansão da Área Urbanizada ao longo das últimas décadas reflete um processo de crescimento populacional e reconfiguração territorial, com pressão sobre os ecossistemas naturais.

A urbanização, ainda que muitas vezes concentrada em núcleos específicos, avançou de forma contínua sobre áreas anteriormente ocupadas por vegetação nativa ou por usos de menor impacto ambiental.

Evolução da Classe: Área urbanizada (1985 - 2023)

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas coleção 9.

ANÁLISE POR CLASSE

➤ Corpo d'água

- Área em 1985: 1.763,12 ha
- Área em 2023: 2.744,99 ha
- Variação absoluta: +981,87 ha
- Variação percentual: +55,69%

A ampliação da área ao longo das últimas décadas reflete mudanças importantes na dinâmica hídrica do território. Esse crescimento pode estar associado a diversos fatores, como a formação de novos reservatórios artificiais, expansão de açudes, barragens, ou até mesmo ao aumento da visibilidade dos corpos d'água em séries temporais mais recentes por conta de melhorias nos métodos de mapeamento e detecção remota.

A leitura desse crescimento deve ser feita com cautela: ele pode tanto representar ganhos ecológicos e de armazenamento hídrico, quanto sintomas de desequilíbrio ambiental. Por isso, é fundamental associar os dados espaciais à observação em campo e à análise integrada com as demais classes de uso e cobertura.

Evolução da Classe: Corpo d'água (1985 - 2023)

ANÁLISE CONCLUSIVA

A análise espaço-temporal da cobertura e uso da terra entre 1985 e 2023 revela um processo contínuo de reconfiguração da paisagem natural, marcado pela intensificação de usos produtivos, expansão urbana e substituição de formações nativas por classes antrópicas. A dinâmica observada traduz tanto a ação direta da ocupação humana quanto os reflexos de políticas de desenvolvimento que, historicamente, negligenciaram a conservação dos ecossistemas naturais.

Em síntese, o período analisado evidencia uma tendência de substituição de paisagens naturais por usos homogêneos e intensivos, com consequências diretas para a estabilidade ambiental e a sustentabilidade do território. A reversão desse cenário exige ações coordenadas de planejamento territorial, conservação ambiental e recuperação de áreas degradadas, bem como a incorporação de instrumentos de gestão integrada para garantir o equilíbrio entre desenvolvimento e proteção dos recursos naturais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 26 dez. 2006.

INSTITUTO SOS MATA ATLÂNTICA. Planos da Mata Atlântica. Disponível em: <https://www.sosma.org.br/politicas/planos-da-mata-atlantica>

MAPBIOMAS. Projeto MapBiomas – Coleção 9 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. Disponível em: <https://mapbiomas.org>.

Protocolo de recebimento do Produto Técnico-Tecnológico

À

Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula

Pelo presente, encaminhamos o produto técnico-tecnológico intitulado **“Relatório Técnico II: Análise Temporal da Cobertura e Uso da Terra de São Francisco de Paula/RS 1985 - 2023”**, derivado da dissertação de mestrado “Diagnóstico cartográfico para o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) de São Francisco de Paula/RS”, de autoria de Cássio Adílio Hoffmann Oliveira.

Os documentos supracitados foram desenvolvidos no âmbito do Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), inserido na Área de Avaliação Interdisciplinar da CAPES.

A solução técnico-tecnológica é apresentada sob a forma de um Relatório Técnico e Produtos Cartográficos, tipologias admitidas pela CAPES na Área de Avaliação Interdisciplinar, e tem como propósito subsidiar o poder público municipal por meio da integração de informações socioambientais e cartográficas, contribuindo para a formulação, implementação e monitoramento do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA).

São Francisco de Paula, 11 de dezembro de 2025.

Michele Knob Koch
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Autores:

Cássio Adílio Hoffman de Oliveira
cassioadilio.bio@gmail.com

Profa. Dra. Marcia dos Santos Ramos Berreta
marcia-berreta@uergs.edu.br

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
Programa de Pós Graduação em Ambiente e Sustentabilidade